

УДК 330.322.012

РОЛЬ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ

THE ROLE OF FOREIGN INVESTMENT IN THE ECONOMY OF THE COUNTRY

©Олланазаров Б. Д.

*Ургенчский государственный университет
г. Ургенч, Узбекистан, b_allanazarov@mail.ru*

©Ollanazarov B.

*Urgench State University
Urgench, Uzbekistan, b_allanazarov@mail.ru*

©Ражабов А. Х.

*Ургенчский государственный университет
г. Ургенч, Узбекистан, rajabov9229@mail.ru*

©Rajabov A.

*Urgench State University
Urgench, Uzbekistan, rajabov9229@mail.ru*

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы и проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику страны. В Узбекистане осуществляются научные исследования по изучению экономической стороны инвестиционной деятельности, в этом направлении имеются определенные результаты и успехи о которых подробно излагают в своей работе авторы. Усовершенствование правовых, социально-экономических и других условий, способствующих либерализации внешнеэкономической деятельности, обеспечивающих привлечение прямых зарубежных инвестиций в экономику страны, реализация денежных средств в приоритетных направлениях, а также в направлениях, связанных с производством конкурентоспособной продукции, — все это является основными принципами инвестиционной политики. В заключение работы отмечается, что основной целью реализации государственной политики по привлечению зарубежных инвестиций, направленных на повышение конкурентоспособности национальной экономики является содействие экономическому росту страны и ее конкурентоспособности на внешнем рынке, обеспечение ее экономического суверенитета и достижения эффективного использования экономических преимуществ.

Abstract. Research paper studies problems and tasks of attracting foreign direct investment to the economy. In Uzbekistan scientific researches on studying of the economic party of investment activity are carried out, certain results and success about which in the work authors in detail state are made in this direction. Improvement of the legal, social and economic and other conditions promoting liberalization of foreign economic activity, providing attraction of direct foreign investments in national economy, realization of money in the priority directions, and also in the directions connected with production of competitive production — all this is the basic principles of investment policy. In conclusion of work it is noted that a main objective of realization of public policy on attraction of the foreign investments directed to increase of competitiveness of national economy is assistance to the economic growth of the country and its competitiveness in a foreign market, ensuring its economic sovereignty and achievement of effective use of economic advantages.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, модернизация, инвестиционной деятельность, преференция, прямые иностранные инвестиции, инвестиционные проекты.

Keywords: foreign investments, modernization, investment activity, preference, direct foreign investments, investment projects.

В обеспечении развития экономики Узбекистана и ее устойчивости бесценное значение имеют инвестиции, в частности, зарубежные инвестиции. Акцентирование внимания инвестициям привело на сегодняшний день развитию инвестиционной деятельности. Учитывая то, что инвестиции являются важным фактором, развивающим любую экономику, производство, нужно особо подчеркнуть, что объем инвестиций в национальную экономику с каждым годом растет.

Как подчеркивает руководитель нашей страны, самого серьезного внимания заслуживает работа по привлечению инвестиций, направляемых на реализацию проектов по модернизации, техническому и технологическому обновлению отраслей, структурным преобразованиям в экономике страны.

В этих целях в 2015 году было привлечено и освоено инвестиций за счет всех источников финансирования в эквиваленте 15,8 миллиарда долларов США, или с ростом против 2014 года на 9,5 процента. При этом более 3,3 миллиарда долларов, или свыше 21 процента всех инвестиций — это иностранные инвестиции, из которых 73 процента составляют прямые иностранные инвестиции [1].

Теория инвестиций в процессе своего исторического развития прошла несколько этапов. По мнению В. В. Аладьина, первые признаки инвестиции можно встретить в научных трудах представителей Австрийской школы экономистов [2].

В экономических словарях дается такое толкование этого понятия: «инвестиции — это совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений капитала в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли хозяйства» [3].

У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли выражают такую мысль об инвестициях: «в широком понимании инвестиции — это «расставание» с деньгами сегодня ради получения большой прибыли в будущем [4].

В последние годы в Узбекистане также осуществляются научные исследования по изучению экономической стороны инвестиционной деятельности. Необходимо отметить, что в этом направлении имеются достигнутые результаты и успехи. В частности, проф. Д. Г. Газибеков, трактуя экономическую сущность инвестиций в качестве финансовой категории и уделяя внимание на точные и неточные риски, сохранению настоящей стоимости вложенного капитала и некоторым аспектам капитализации, дает следующее толкование данному понятию: «инвестиции — это предусмотренная и не предусмотренная вероятность рисков, свидетельствующая о капитализации своих и чужих денежных средств, связанных с реальными и финансовыми активами» [5].

Важным условием в осуществлении мер по обновлению и модернизации страны являются ведение активной инвестиционной деятельности, а также привлечение иностранных инвестиций. Явным доказательством этому является увеличение объема вложенных инвестиций в нашу экономику (Рисунок 1).

Согласно данным рисунка видно, что доля иностранной инвестиции в валовом внутреннем продукте в 2015 году составила 23,2%. Все это указывает на стремительный рост процессов инвестирования экономики нашей страны.

Исходя из требований рыночных отношений в условиях глобализации, в мире продолжается острая борьба за инвестиции. Усовершенствование правовых, социально-экономических и других условий, способствующих либерализации внешнеэкономической деятельности, обеспечивающих привлечение прямых зарубежных инвестиций в экономику нашей страны, реализация денежных средств в приоритетных направлениях, а также в направлениях, связанных с производством конкурентоспособной продукции, — все это является основными принципами инвестиционной политики, осуществляемой в нашей республике.

* Данные государственного Комитета Республики Узбекистан по статистике

Рисунок 1. Темп роста инвестиций в 2010–2015 годах и доля инвестиций в ВВП.

Инвесторы, осуществляющую деятельность в нашей республике, в частности, региональный директор компании “MAN Truck & Bus AG” Ян Колмаер, по поводу осуществляемых реформ, а также углублению сотрудничества в области инвестиций, говорит: «Наряду с созданием всех организационно–правовых условий в Узбекистане для зарубежных инвесторов, также на законодательной основе укреплены привлекающие внимания льготы и преференции. Все мы знаем, что работать в таких условиях — цель каждого инвестора» [6].

Роль зарубежных инвестиций, а именно, прямых зарубежных инвестиций в углублении структурных преобразований в экономике, активизации инвестиционной деятельности предприятий, модернизации производства, осуществлении программ технологического переоборудования, очень бесценна (Рисунок 2).

* Данные Министерства экономики Республики Узбекистан.

Рисунок 2. Динамика усвоения прямых зарубежных инвестиций в рамках государственной инвестиционной программы, предусмотренной на 2010–2015 годы (в млн. долларах США)*

Из Рисунка 2 видно, что если в 2015 году объем зарубежных инвестиций составлял 3300 млн. долларов США, то из них 2409 млн. долларов США, т. е. 73% являются прямыми зарубежными инвестициями.

Говоря об инвестициях, вливаемых в национальную экономику, необходимо остановиться на роли осуществления инвестиционных проектов в развитии экономики нашей страны. Это объясняется следующими факторами:

во-первых, инвестиционные проекты помогают внедрить современные технологии в производство, стимулируя производство конкурентоспособных экспортируемых товаров;

во-вторых, создают условия для развития производства импортозамещающих товаров, что отражается в дальнейшем улучшении уровня жизни населения;

в-третьих, появляется возможность обеспечить работой значительную часть населения путем развития малого бизнеса и расширения производства в сельском хозяйстве.

Следует отметить, что на протяжении 2015 года были осуществлены следующие крупные инвестиционные проекты:

–открыто скоростное движение пассажирских поездов на участке железнодорожной линии Самарканд–Карши, что позволило организовать курсирование высокоскоростных электропоездов «Афросиаб» по маршруту Ташкент–Карши;

–в Папском районе Наманганской области была введена в эксплуатацию солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 130 киловатт;

–акционерным обществом “GM Uzbekistan” в Хорезмской области запущено серийное производство мини–грузовика «Шевролет Лабо». Общая стоимость проекта составляет около 6 миллионов долларов, а годовая мощность — 5 тысяч машин, необходимых для фермеров и частных предпринимателей;

–совместно с южнокорейскими инвесторами и специалистами построен Устюртский газохимический комплекс на базе месторождения Сургиль. Этот комплекс стоимостью свыше 4 миллиардов долларов является одним из самых современных высокотехнологичных и крупных производств в мире. Его ввод в эксплуатацию позволил получать ежегодно 83 тысячи тонн полипропилена.

Исходя из вышеуказанных примеров, можно сказать, что путем эффективной реализации инвестиционных проектов, направленных на внедрение современных технологий в производство, стимулирование производства конкурентоспособных экспортируемых товаров, развития производства импортозамещающих товаров достигается открытие новых рабочих мест, в результате чего значительная часть населения обеспечена работой.

По этому поводу руководитель нашей страны подчеркивает: «Инвестиции, прежде всего, мы использовали для кардинального изменения нашей экономики, создания новых современных высокотехнологических промышленных предприятий и сегодня все мы видим, что эта дальновидная инвестиционная политика дает свои результаты» [7].

Инвестиции, привлекаемые в последнее время в нашей стране, направляются для развития приоритетных отраслей национальной экономики, а именно, промышленности, непромышленной сферы, транспорта и коммуникации, энергетики, строительства, производство подземных ископаемых богатств, переработки сельскохозяйственной продукции, развитию сферы туризма (Рисунок 3).

Из данных, на Рисунке 3 можно увидеть, что в 2015 году общий объем инвестиций в промышленности вырос на 3,7% по сравнению с 2005 годом, а доля сферы транспорта и связи в 2015 году снизилась на 9,8% по сравнению с 2005 годом.

* Данные государственного Комитета Республики Узбекистан по статистике.

Рисунок 3. Структура инвестиций, направленных на отрасли экономики в 2005 и 2015 годах, (в %)*.

Это характеризуется тем, что в последнее время в нашей стране быстрыми темпами реализуются инвестиции, направленные на развитие промышленности, социальной сферы, строительство жилых домов в сельских местностях и других сфер.

В качестве заключения следует отметить, что основной целью реализации государственной политики по привлечению зарубежных инвестиций, направленных на повышение конкурентоспособности национальной экономики является содействие экономическому росту страны и ее конкурентоспособности на внешнем рынке, обеспечение ее экономического суверенитета и достижения эффективного использования экономических преимуществ.

Список литературы:

1. Каримов И. А. Доклад Президента Республики Узбекистан на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2015 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2016 год // Народное слово, 16 января 2016 г. С. 2.
2. Аладьин В. В. Инвестиционная деятельность субъектов Российской Федерации. /В.В. Аладьин. М: Социум, 2002. С.17.
3. Финансово-кредитный словарь. Т. 1. М.: Финансы и статистика, 1984. С. 470.
4. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2003. XII. С.1.
5. Газибеков Д. Г. Проблемы финансирования инвестиций. Ташкент: Moliya, 2003. С. 14–15.
6. Рынок, деньги и кредит. 2015. №11. с. 66.
7. Каримов И. А. “Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo’lida xizmat qilish–eng oliy saodatdir. Ташкент: O’zbekiston, 2015. 146–b.

References:

1. Karimov I. A. “Nasha glavnaya tsel — nesmotrya na trudnosti, reshitelno idti vpered, posledovatelno prodolzhaaya osushchestvlyayaemye reformy, strukturnye preobrazovaniya v ekonomike, sozdavaya eshche bolee shirokie vozmozhnosti dlya razvitiya chastnoi sobstvennosti, predprinimatelstva i malogo biznesa” Doklad Prezidenta Respubliki Uzbekistan na rasshirennom

zasedanii Kabineta Ministrov, posvyashchenom itogam sotsialno–ekonomicheskogo razvitiya strany v 2015 godu i vazhneishim prioritetnym napravleniyam ekonomicheskoi programmy na 2016 god. Narodnoe slovo, 16 yanvarya 2016 g, p. 2.

2. Aladin V. V. Investitsionnaya deyatelnost subektov Rossiiskoi Federatsii. Moscow, Sotsium, 2002. p.17.

3. Finansovo–kreditnyi slovar. V. 1. Moscow, Finansy i statistika, 1984, pp. 470.

4. Sharp U., Aleksander G., Beili Dzh. Investitsii: per. s ang. Moscow, INFRA–M, 2003. XII, p.1.

5. Gazibekov D. G. Problemy finansirovaniya investitsii. Tashkent, Moliya, 2003, pp.14–15.

6. Rynok, dengi i kredit, 2015, no. 11, p. 66.

7. Karimov I. A. “Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo’lida xizmat qilish–eng oliy saodatdir. Tashkent, O’zbekiston, 2015, 146–b.

*Работа поступила
в редакцию 19.06.2016 г.*

*Принята к публикации
23.06.2016 г.*